

METAFORE ALE FACERII ÎN IMAGINARUL FOLCLORIC¹

Elena PLATON*

Creation Metaphors in the Folkloric Imaginary (Abstract)

Normally, we are not aware of our own conceptual system. In everyday life, we think and we act more or less automatically and our linguistic behaviour follows directions that are not easily comprehended. In order to have access to the conceptual schemes that substantiate the way we think and represent our world, we resort to language. It is not only a passive instrument, which reflects a worldview, but rather an active principle imposing upon the thought a set of distinctions and values. Thus, the foundation of the newly invented words is strengthened by a fundamental cognitive process, of metaphoric nature, which is not specific only to the poetic way of thinking. This paper makes use of linguistic imaginary theories, a concept that is relatively new to us and reunites ideas that originate in the philosophy of language, ethnolinguistics or cognitive linguistics. Thus, a “backwards” analysis of the folkloric imaginary is proposed, based on linguistic data, in order to get to the great conceptual schemes that order the universe of representations attributed to the traditional communities, encapsulated *in* and *through* this type of information. The analysis of the lexicon that conceals a system of concepts and images elaborated collectively and the delivery of a common and relatively stable scale of interpretation of the world will bring into focus some conceptual metaphors that show how the idea of *creation* is represented in the folkloric imaginary, at different levels of existence: human, vegetable, animal or mineral.

Keywords: linguistic imaginary, conceptual metaphor, ethnolinguistics, creation, cosmogony, seed.

Cuvinte-cheie: imaginar lingvistic, metaforă conceptuală, etnolingvistică, creație, cosmogonie, sămânță.

Încercând să înțeleagă lumile „mici”, închise și rotunde, pe care le investigau, etnologii au fost, deseori, suspecțai de un soi de complicitate cu propriul obiect de studiu. Bunăoară, reprezentanții curentului dinamic din sociologie le-au reproșat că, în interpretările făcute, aceștia ar abuza de un soi de *autoritate etnografică*, construind „un portret abstract și anistoric al celorlalți”². Consecința practicării acestui fel de *etnografie generalizată* ar fi conturarea imaginii unei lumi etnografice imobile, perfect coerentă

¹ Lucrarea de față extinde unul dintre paragrafele studiului enciclopedic *Bazinul lingvistic al folclorului*, publicat în *Enciclopedia imaginariilor din România*, vol. II: *Patrimoniu și imaginar lingvistic*, coord. Elena Platon, consult. științific Gheorghe Chivu, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 11–28. Tangențial, subiectul este abordat și în studiul nostru, publicat în limba engleză: Elena Platon, *The vegetal model in conceptualising creation/Modelul vegetal în conceptualizarea creației*, în „Studia UBB Philologia”, 2, 2020, p. 217–234.

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

² James Clifford, *De l'autorité en ethnographie. Le récit anthropologique come texte littéraire* [Despre autoritatea etnografică. Discursul antropologic ca text literar], în Daniel Céfai, *Lenquête de terrain. Textes réunis, présentés et commentés par...* [Ancheta de teren. Texte reunite, prezentate și comentate de...] Daniel Céfai, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 264.

și, mai ales, dotată cu o mentalitate omogenă. Or, o asemenea viziune păcătuiește prin faptul că este profund impregnată de perspectiva „occidentală” a cercetătorului, erijat în singurul cunoscător al celorlalți, din punct de vedere antropologic.

Într-adevăr, dacă ne raportăm la lectura marelui text etnografic cu ajutorul metaforei *manuscrisului îmbătrânit*, utilizată de către C. Geertz, înțelegem, într-o anumită măsură, sursa acestei neîncrederi față de munca etnologilor. Din această perspectivă, numai cel care a realizat manuscrisul poate face interpretări de prim ordin, în propria cultură. Or, scrierile antropologice, care investighează texte pline de elipse și de incoerențe, de corecturi suspecte ori chiar de comentarii tendențioase³, reprezintă, întotdeauna, niște interpretări de ordinul doi sau trei. Reprezentând o construcție „fabricată”, îndelung fasonată, în care elipsele au fost umplute, iar, legăturile întrerupte, refăcute, acestea pot fi privite și ca niște ficțiuni. De fapt, tocmai acest impuls de a reface, cu orice preț, coerența textului inițial constituie ținta ironiilor adepților curentului dinamic. Îndoindu-se de caracterul imobil al societăților, de omogenitatea mentalităților și a comportamentelor umane, sociologii le reamintesc etnologilor că sunt niște *interpreți* culturali, care nu trebuie să deformeze realitatea pe care o cercetează, proiectând asupra ei propriile nostalgii și modele de interpretare.

Cu toate acestea, marea diversitate umană nu este ușor de portretizat. Ea nu se lasă „prinsă” în culturi bine delimitate, independente unele de altele, motiv pentru care științele etnologice și antropologice nu pot renunța cu totul la dihotomii, la modele ori la prototipuri. Este important însă ca acestea să nu mizeze, exclusiv, pe „esențe”, ci să practice, mai degrabă, o „descriere densă”⁴, făcând inteligibile scheme de gândire, comportamente, instituții sau procese care, fără ajutorul lor, ar rămâne opace și străine. Păstrarea unei maxime lucidități, într-o asemenea întreprindere, este fundamentală, iar reflecțiile lui Ovidiu Papadima ni se par revelatoare, în acest sens. Conștientizând rolul de interpret al cercetătorului preocupat de sondarea „unui imens suflet comunitar”, de „închegarea unei viziuni clare și organice din tumultuoasa lume de gânduri și imagini a folclorului...”⁵, acesta ne sensibilizează și în legătură cu pericolul de a inventa corespondențe și solidarități acolo unde ele nu există. De fapt, el însuși a încercat ca, din firimituri, să închege „un tot răspicat și organic” (adică o viziune românească asupra lumii), asumându-și riscul de a face „o operă cu o mare doză de arbitrar, deci, neștiințifică în metoda ei, și, deci, nevalabilă în cele mai multe din concluziile ei”⁶.

Gândindu-ne la relația folcloriștilor noștri cu universul culturii orale, trebuie să nuanțăm însă foarte bine ideea „complicității” cu propriul obiect de studiu, care poate fi analizată pe mai multe paliere. Un prim aspect îl regăsim chiar în limbajul de specialitate care, adesea, se „contaminează” cu împrumuturi lexicale din textele folclorice interpretate. Bunăoară, pentru a descrie specificul creațiilor folclorice, se face apel la metafora *urzelii*, în care sunt prinse o serie de prefabricate din „arsenalul poetic

³ Clifford Geertz, *La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture* [Descrierea densă. Spre o teorie interpretativă a culturii], în Daniel Céfal, *op. cit.*, p. 214.

⁴ *Ibidem*, p. 218.

⁵ Ovidiu Papadima, *O viziune românească asupra lumii. Studiu de folclor*, București, Editura Saeculum I. O, 2015, p. 23.

⁶ *Ibidem*, p. 24.

tradițional”⁷. Folcloristul își reprezintă, astfel, modul de plămuire a creației poetice, apelând la o schemă străveche, inventată de imaginarul colectiv pentru a-și explica facerea lumii, cu ajutorul firului desfășurat de pe ghemul ariciului. Însă, în urma acestor împrumuturi, limbajul folcloriștilor iese îmbogățit și, cu siguranță, mult mai sugestiv. Așa că, din punctul nostru de vedere, această încrucișare cu limba culturii orale poate fi extrem de benefică.

Însă nu doar etnologul trebuie acuzat că ar fi complicele acestei lumi etnografice, din ce în ce mai îndepărtate. După cum vom vedea mai jos, noi toți suntem, într-un fel, părtași la viața ei, prin simplul fapt că folosim, și astăzi, fără măcar să știm, multe dintre metaforele conceptuale imaginate în aceste prime frământări ale creativității lingvistice.

Un alt exemplu pentru această presupusă contaminare cu propriul obiect de studiu l-ar putea constitui și asemănarea izbitoare între discursul despre viziunea populară arhaică asupra lumii și cel care prezintă percepția cercetătorilor asupra folclorului ca întreg. Astfel, referindu-se la universul legendelor, Ovidiu Bîrlea ne spune că natura nu este diferențiată, aici, după regnurile stabilite de științele naturale. Dimpotrivă, există „un singur regn, care cuprinde deopotrivă pe om, alături de animale, plante și chiar obiecte [...]. Tot ce există în univers sunt numai ipostaze, *forme variate de ființe care stau în legătură simpatică evidentă*, condiționându-se între ele prin raporturi pe care le dezvăluie legenda” (s.n.)⁸. În mod asemănător, și cultura folclorică, în ansamblul ei, este văzută tot ca un univers rotund, încărcat de nenumărate corespondențe, chiar autorul citat visând la realizarea unor mari lucrări de sinteză, pentru a detecta „firele comune care se întretes subteran în domeniile culturii populare, precum și legile care le guvernează”⁹.

Aceeași reprezentare a folclorului ca fenomen complet, ca macrostructură ce leagă, prin fire nevăzute, cele mai îndepărtate realități, transpare și în imaginarul lui Mihai Pop. Îndemnându-ne să facem o analiză holistică, integratoare, a sistemului său de concepte și de valori¹⁰, acesta întrezărea legăturile faptelor de cultură orală nu numai cu referenții din „realitatea brută”, ci, mai cu seamă, cu cei localizați în „plan mintal, în modul oamenilor de a gândi lumea”¹¹. Or, o asemenea concepție se dovedește a fi, astăzi, una cât se poate de solidă și de modernă. Ea are rădăcini adânci în școala germană de filosofia limbajului și în lingvistica americană, care au teoretizat legăturile intime ce reunesc, într-un singur tot, cultura și limbajul.

Inspirat de etnografia comunicării, proaspăt lansate în mediul american, după cum singur mărturisește, M. Pop ne îndruma să depășim limita „analizării modelelor și a structurilor”, pentru a merge înspre realitatea lingvistică vie, înspre „expresiile concrete”, urmărind variabilitatea acestora, ca acte de limbaj și de cultură¹². Așadar, cercetătorul intuiește existența unui schelet al *arhitectonicii* culturii populare negramaticalizate, într-un moment în care studiile de lingvistică cognitivă, abia publicate, în spațiul american, în 1980, nu erau încă bine cunoscute la noi. Interesant este faptul că un folclorist, și nu un

⁷ Ovidiu Bîrlea, *Folclorul românesc*, vol. I, București, Editura Minerva, 1981, p. 30.

⁸ *Ibidem*, p. 48.

⁹ *Ibidem*, p. 16.

¹⁰ Mihai Pop, *Folclor românesc*, vol. I, București, Editura Grai și Suflet - Cultura națională, 1998, p. 313.

¹¹ *Ibidem*, p. 313-314.

¹² *Ibidem*, p. 314.

lingvist, a înțeles - grație lecturilor de antropologie structurală - însemnătatea *schemei conceptuale*, care unește forma (*expresia lingvistică*) și materia (*conceptele și imaginile*), conferindu-le „o existență reală”. Această schemă este socotită o veritabilă cale de acces pentru reconstituirea „modelului lumii”, a logicii interne a viziunii specifice colectivităților folclorice¹³. De altfel, o intuiție similară referitoare la anumite scheme de gândire care leagă întreaga creație folclorică îl ghidase, probabil, și pe A. Fochi, atunci când sublinia rolul *formulelor călătore* - prezente „atât în epic, cât și în liric”¹⁴ -, în articularea marelui text al culturii orale.

Iată că, dincolo de evidenta intimitate - pe alocuri, de-a dreptul înduioșătoare - cu universul investigat, folcloriștii noștri nu și-au pierdut luciditatea, amintindu-și că rolul lor este acela de a interpreta, cât mai obiectiv, cultura orală. În acest scop, au căutat dovezi care să susțină intuițiile pe care le-au avut cu privire la nenumăratele corespondențe care transformă universul folcloric într-un tot relativ omogen și coerent. De fapt, după cum s-a văzut, una dintre căile propuse pentru sporirea gradului de obiectivitate a cercetării a fost tocmai identificarea expresiilor lingvistice capabile să scoată la iveală niște scheme conceptuale fundamentale pentru gândirea folclorică. Fără îndoială că și acestea făceau parte din acel „cod al literaturii orale”¹⁵, ale cărui reguli de funcționare trebuiau descifrate corect.

Evident, vorbim despre un cod pe care insiderii îl pot folosi fără greș chiar dacă, de cele mai multe ori, aceștia nu sunt în stare să-l expliceze. Însă semnele lui lingvistice reprezintă niște veritabile mărci de identificare, cu ajutorul cărora membrii unei comunități folclorice se puteau recunoaște între ei și, totodată, puteau fi recunoscuți de către cei din afară. Acest cod ascunde un soi de infradiscurș, reprezentat de către Pierre Maranda¹⁶ ca o „rumoare” nedefinită și inconștientă, care ne locuiește și ne impune gândurile și visele. El ne apare ca un fel de murmur continuu, conținând fragmente de cod, secret articulate, motiv pentru care poate părea incoerent. Însă, în ciuda numeroaselor elipse, acesta conține, cu siguranță, acele scheme, ieșite dintr-o întreagă tradiție, care ne structurează, fără să știm, paradigmele după care clasificăm lumea, la fel cum sintagmele ne ordonează discursul în conversațiile și în judecățile cotidiene. Această vastă rețea semantică a culturii tradiționale a fost reprezentată, topografic, sub forma unui *burg semantic*¹⁷, ale cărui drumuri se aseamănă cu cele din satul/orașul natal, pe care le străbatem, zi de zi, fără să ne gândim pe unde mergem. În același mod, și rețeaua semantică a propriei culturi reunește diferite scheme care ne ordonează întregul mod de a gândi. Însă, până în momentul în care este supusă analizei, această rețea rămâne ascunsă și, parțial, inconștientă. Or, rolul etnologului este tocmai acela de a explicita limbajul culturii orale, revelându-i baza conceptuală.

¹³ *Ibidem*, p. 278.

¹⁴ Acesta afirma, de pildă, că anumite stereotipii vin, uneori, în basm, din cântecul epic. Cf. Adrian Fochi, *Estetica oralității*, București, Editura Minerva, 1980, p. 59.

¹⁵ Mihai Pop, *op. cit.*, p. 163.

¹⁶ Pierre Maranda, *Cartographie sémantique et folklore: «Le diable beau danseur» à Rimouski* [Cartografia semantică a folclorului: „Diavolul, frumosul dansator” de la Rimouski], în „Recherches sociographiques”, nr. 18 (2), 1977, p. 247-270.

¹⁷ *Ibidem*, p. 247-270.

Pentru înțelegerea acestui univers de gândire, el are posibilitatea să valorifice și deschiderile oferite de două curente mai noi ale lingvisticii: lingvistica cognitivă și etnolingvistica. Prima orientare, de sorginte cognitivistă, ne învață să descifrăm limbajul analizând mecanismele creativității lingvistice și, implicit, procesele cognitive prin care se naște, în general, un nou concept. Considerând că sistemul nostru conceptual obișnuit, cu ajutorul căruia gândim și acționăm, este „de natură fundamental metaforică”¹⁸, cognitiști americani definesc noțiunea de *metaforă conceptuală*, numită și *convențională* sau *cotidiană*, care este diferită de metafora înțeleasă ca simplu ornament retoric sau ca procedeu al imaginației poetice. Din acest punct de vedere, transferul metaforic nu ține doar de limbaj, ci constituie însăși esența modului de funcționare a gândirii umane, reglând întreaga activitate cotidiană și structurând atât modul în care percepem lucrurile, cât și modul în care ne comportăm în lume.

În sensul ei cel mai larg, esența acestei teorii pleacă de la premisa că orice concept nou este configurat și, deci, înțeles, „în termenii unui alt concept”¹⁹. Mai exact, metaforele din limbajul comun, și nu cele poetice, au apărut din nevoia de a exprima niște concepte fundamentale mai abstracte sau mai greu de exprimat, cum ar fi *timpul*, *ideile*, *emoțiile* ș.a., cu ajutorul altor concepte, concrete, care sunt mai ușor de înțeles, întrucât țin de experiențele noastre directe. Astfel, putem vorbi despre un concept, precum cel de *idee*, în termeni de: alimentație („*a rumega o idee*”), persoane („*a fi părintele unei idei*”), plante („*ideile răsar în mintea noastră*”), mecanisme („*o idee funcționează sau nu*”) etc. Exemplele de acest tip ne ajută să conștientizăm, mai bine, modul în care noțiunile și imaginile depind unele de altele, felul în care acestea se înlănțuie și se coagulează, structurându-se într-un veritabil sistem conceptual metaforic, cu ajutorul căruia înțelegem, interpretăm și ne reprezentăm mai bine realitatea²⁰. De altfel, intuirea existenței acestui tip de metaforă o regăsim și în studiile folcloriștilor noștri. Ovidiu Bîrlea, de pildă, afirmă că metafora folclorică este pusă „în slujba sensibilizării noțiunilor mai complexe sau de configurație mai abstractă”²¹. În aceeași linie, și Ovidiu Papadima sublinia tendința omului folcloric de a materializa abstracția, căci, „viețuind în mijlocul realităților pipăibile, el caută, instinctiv, în rarele sale întâlniri cu abstracția, să o asimileze lumii simțurilor sale”²². Așadar, rădăcinile cognitivismului american sunt mult mai adânci, deoarece el explică, asemenea altor științe și curente, modul în care a funcționat mintea omului de oriunde și de oricând.

O altă perspectivă din care poate fi abordat limbajul culturii orale, în special sectorul său lexical, care permite accesul, mai rapid și mai direct, la baza ei conceptuală, îl reprezintă abordarea etnolingvistică. Aceasta este preocupată mai puțin de *proces*, adică de mecanismele cognitive responsabile de apariția unor noi concepte, evidențiate mai

¹⁸ George Lakoff, Mark Johnson, *Les Métaphores dans la vie quotidienne* [Metaforele în viața cotidiană], Paris, Éditions de Minuit, 1986, p. 13.

¹⁹ *Ibidem*, p. 66.

²⁰ Pentru o prezentare mai detaliată a teoriei metaforei conceptuale, a se vedea studiul nostru: Elena Platon, *Patrimoniu și imaginar lingvistic*, în *Enciclopedia imaginariilor din România*, vol. II. *Patrimoniu și imaginar lingvistic*, coord. Elena Platon, consult. științific Gheorghe Chivu, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 11–28.

²¹ Ovidiu Bîrlea, *Poetică folclorică*, București, Editura Univers, 1979, p. 75.

²² Ovidiu Papadima, *op. cit.*, p. 44.

sus, și acordă o atenție sporită *produsului*. Mai exact, etnolingvistica urmărește, în tradiție humboldtiană, atât modul în care se reflectă reprezentările despre lume în limbă, cât și felul în care limba contribuie la procesul de categorizare a lumii. Limba ne apare, aici, ca un „element de mediere, prin care se filtrează o anumită viziune asupra lumii”, dar care este, totodată, și „un principiu activ, ce îi impune gândirii un ansamblu de distincții și de valori”. În calitate de „depozitar” al experienței generațiilor trecute, ea constituie și o sursă prin care se furnizează noi unghiuri de interpretare a universului, pentru generațiile viitoare²³. Astfel se ajunge la investigarea a ceea ce etnolingviștii numesc *imaginarul lingvistic și enciclopedic al lumii*²⁴.

Socotim că, în interpretarea limbajului folcloric, ar fi ideal să combinăm cele două perspective teoretice, pentru a salva interpretarea de adoptarea unei optici pur mentaliste, reproșată, adesea, cognitivismului. Or, cu ajutorul etnolingvisticii, care ia în calcul rolul factorului cultural în fundamentarea limbajului²⁵, acest lucru devine posibil.

Pentru a ilustra modul în care putem ajunge, în mod obiectiv, prin limbă, la câteva dintre schemele conceptuale care configurează universul culturii folclorice, am ales noțiunea de *creație*. Mai bine-zis, folosind un semn lingvistic specific textului folcloric, vom urmări ideea de *facere*, în sensul său cel mai larg cu putință. Rațiunea acestei opțiuni constă în faptul că, orice act creator, în general, dar, mai ales, gestul primordial al facerii lumii s-au dovedit a fi, în toate spațiile și în toate epocile, niște veritabile motoare ale imaginarii lingvistice și culturale. Acest act întemeietor deschide singura cale de comunicare posibilă între cei doi termeni ai opoziției binare haos-cosmos, dar, în același timp, trimite la niște zone cu totul obscure, aflate „dincolo de raza de acțiune a intuiției umane”²⁶, și, prin urmare, și a limbajului uman. Căci, din moment ce spațiul și timpul nu existau, atunci multe cuvinte, cum ar fi, bunăoară „dinaintea”, nu mai au niciun înțeles. Așadar, omul a fost nevoit să-și imagineze ceea ce este, practic, imposibil de

²³ Georges Mounin, *Les problèmes théoriques de la traduction* [Problemele teoretice ale traducerii], Paris, Gallimard, 1963, p. 42–43.

²⁴ În sensul dat de către J. Bartmiński, cel mai cunoscut reprezentant al etnolingvisticii poloneze, *imaginarul lingvistic* reprezintă „ansamblul ideilor fixate (stereotipizate) despre om și lume, care pot fi reconstruite plecând de la date lingvistice de diferite tipuri: sistemul gramatical (categoriile flexionare, morfologice, sintactice și textuale), sistemul semantic (sensul cuvintelor, dar și al unităților lexicale mai complexe), întrebuintările și, de asemenea, elementele «perilingvistice», credințele și atitudinile, toate datele care se pot revela pertinent în momentul comunicării efective” (apud Arkadiusz Koselak, *Sources et tradition polonaises en linguistique cognitive* [Surse și tradiție poloneză în lingvistica cognitivă], în „Corela”, HS-6, 2007, p. 5, consultat pe: <http://corela.revues.org/1494>). În analiza teoretică destinată conceptului de *imaginar lingvistic*, realizată în studiul nostru din 2019, citat în această lucrare sub *Nota 20*, arătăm că, în esență, este vorba, mai degrabă, despre un *imaginar colectiv* și, evident, cultural, încifrat în date de ordin lingvistic, la care, deci, se poate accede pornind de la acestea.

²⁵ Etnolingvistica încurajează analizarea modului în care este conceptualizat un anumit element de la o limbă la alta, pentru a identifica specificul viziunii fiecărui spațiu cultural, respectiv, specificitatea limbii unui popor. Astfel, ea promovează o concepție dinamică asupra limbii, arătând că aceasta „evoluează pe măsură ce se schimbă, pe de o parte, realitatea pe care o reflectă limba, pe de altă parte, sistemul de valori al societății care o vorbește”. A se vedea Joanna Ewa Cholewa, *Image encyclopédique et linguistique du chat et du chien en français et en polonais contemporains* [Imaginea enciclopedică și lingvistică a pisicii și a câinelui în franceza și în polona contemporană], Białystok, University of Białystok, 2008, p. 14.

²⁶ Solomon Marcus, *Paradigme universale*, Ediție integrală, Pitești, Paralela 45, 2011, p. 160.

imaginat. Acest lucru a fost extrem de dificil chiar și pentru savanți, pentru filosofi ori pentru poeți, care au reușit, mai degrabă, „să aproximeze sau să sugereze ideea de neant” decât să o „expliciteze”²⁷. De aceea este cu atât mai incitant să vedem ce soluții a găsit omul tradițional pentru a structura ideea de facere, în condițiile în care unii cred că el nu ar fi fost capabil să simbolizeze abstractul și, prin urmare, nici neantul de dinaintea marii creații²⁸.

În acest scop, vom urmări câteva dintre expresiile lingvistice care încifrează ideea de facere, în special la nivel lexical, unde, în general, lucrurile sunt ceva mai transparente. După cum bine intuiuse E. Durkheim, încă în 1898, când teoretiza *noțiunile-tip*, înaintea școlii humboldtiane de filosofia limbajului, în vocabularul limbii noastre materne se exprimă, de fapt, „sistemul de concepte prin intermediul căruia gândim în viața de toate zilele”²⁹. Or, din moment ce limba este relativ bine fixată, schimbându-se destul de lent, ne imaginăm că la fel stau lucrurile și în ceea ce privește organizarea conceptuală pe care o exprimă.

Într-adevăr, pentru omul folcloric, *nimicul*, cu toată încărcătura de abstract pe care o presupune, este greu de înțeles și aproape imposibil de imaginat. Din acest motiv, legendele despre facerea lumii așază, toate, la temelia lumii, dintru început, un lucru „tare”, și anume apa cea „fără margini”. În acest mod, haosul primordial este structurat și dobândește materialitate. Devenind tangibil, el poate fi reprezentat, cu mai multă ușurință. Din spuma apelor primordiale, după o credință bucovineană, ar fi apărut *un fluture*, din care s-a făcut însuși Dumnezeu, sub chipul unui fecior tânăr și frumos (o ipostază destul de rară sub care este imaginat Dumnezeu în folclorul românesc), dar și un *vierme*, „care s-a prefăcut și Dânsul într-o altă făptură, în *El, Drac sau Diavol*”³⁰.

Așadar, un prim domeniu-sursă valorificat pentru conceptualizarea facerii lumii este cel al regnului animal, urmând modelul larvar al apariției vieții. El nu oferă însă un răspuns privind întâietatea unuia sau a altuia dintre cele două stadii – de larvă sau de fluture –, ci acceptă, cu naturalețe, formula *duală*, sub care apare și se manifestă principiul creator al lumii: *binele și răul*. Această metaforă conceptuală nu poate fi însă considerată emblematică pentru primele intuiții ale cugetării mitice legate de facerea lumii, căci, în majoritatea narațiunilor, se ignoră cu desăvârșire felul în care s-au născut cei doi cosmocrați, *Fărtate și Nefărtate*. Ei sunt „dați” dintru început, sub forma a doi călători, umblând, obosiți, pe deasupra apelor primordiale, și căutând un loc de odihnă: „Din început era peste tot numai apă; singur Dumnezeu și cu Dracul umblau pe deasupra. Iată să întâlnesc amândoi. „Cum te cheamă pe tine?” – zice Dumnezeu. „Nifărtache”, zice Dracul. Da pe tine?”, întreabă Dracul. Pe mine mă cheamă Fărtache”, zice Dumnezeu”³¹.

²⁷ *Ibidem*, p. 160.

²⁸ Jean Rudhart, *Dans quelle mesure et par quelles images les mythes grecs ont-ils symbolisé le néant* [În ce măsură și prin ce imagini au simbolizat neantul miturile grecești], în „Revue de théologie et de philosophie”, nr. 122, 1990, p. 310, consultat pe: <https://www.e-periodica.ch>.

²⁹ Emile Durkheim, *Formele elementare ale vieții religioase*, Iași, Editura Polirom, 1995, p. 396.

³⁰ Tudor Pamfile, *Povestea lumii de demult. După credințele poporului român*, Academia Română, Colecția „Din viața poporului român. Culegeri și studii”, București, Librăriile Socec & Comp., 1913, p. 48.

³¹ Elena Niculiță-Voronca, *Datinile și credințele poporului român adunate și așezate în ordine mitologică*, vol. I, Iași, Polirom, 1903/1998, p. 23.

De data aceasta, metaforele exploatează registrul antropomorfic, mai exact, sfera rudeniei spirituale. Astfel, *Ne-fârtatul* îl reprezintă pe cel exclus până și din cercul familiei largite, în care puteau intra, prin diferite rituri de înfrățire, chiar și negrii străini, cu care nu exista vreo formă de înrudire sanguină. De fapt, însăși formula paremiologică, *Fă-te frate cu dracul până treci puntea!*, arată că, în cazuri excepționale, instanța colectivă accepta și chiar recomanda înfrățirea provizorie cu dracul, în vederea rezolvării unei probleme dificile. Calificarea Necuratului drept ipostază antitetică a Fârtatului (*Ne-fârtatul*) arată starea de „dezbinare” absolută, lipsa „sentimentelor frățești”, incompatibilitatea ireconciliabilă dintre bine și rău. Dacă am citi, în cheie noiciană, metafora lui Nerfârtate, am zice că prezența lui Nefârtate are rostul de a anula singurătatea lui Dumnezeu, căci, în viziunea românească, infernul nu înseamnă, ca în filosofia sartriană, prezența celorlalți, ci, dimpotrivă, „lipsa altora, neparticiparea, nefrățietatea”³². Limitând însă interpretarea relației *Fârtate-Nefârtate* la un nivel strict semantic³³, trebuie să admitem solidaritatea ontogenetică a celor doi, Dumnezeu și anti-Dumnezeu, cel din urmă neputând fi imaginat în afara celui dintâi. Și, bineînțeles, nici unul dintre ei nu poate fi imaginat în afara omului, ca dovadă, apelul la terminologia înrudirii spirituale, care îl transformă pe unul în prietenul omului, iar, pe celălalt, în neprietenul său absolut.

O altă metaforă conceptuală, pe care o considerăm esențială pentru imaginarul lingvistic și cultural al folclorului, valorifică registrul vegetal, lucru deloc surprinzător pentru niște comunități sedentare de agricultori. Deși, astăzi, unii oameni de știință din spațiul occidental, cum ar fi biologul Francis Hallé, citat de R. Bouvet³⁴, apreciază că universul vegetal este mai îndepărtat de om decât cel animal, justificându-și părerea prin faptul că „identificarea organelor plantelor nu e întotdeauna ușoară, iar funcțiile lor nu sunt întotdeauna evidente”, comunitățile tradiționale de tip agricol au avut, cu siguranță, o altfel de percepție asupra lumii plantelor. Acestea s-au simțit intim legate de aventura bobului de grâu, a cărui încolțire era văzută ca un adevărat miracol. Această sămânță „umilă” era vegheată zi de zi, cu emoție și nerăbdare, așteptând să răsară de sub brazda neagră de pământ și să crească, pentru a fi transformată în pâinea sacră, care era așezată, mai apoi, la loc de cinste, pe masă, învelită în ștergarul alb și curat. Că bobul de grâu este și el imaginat ca o „sămânță” de pâine, în virtutea unei metonimii, ne-o spune chiar sensul regional al *pâinii*, aceasta însemnând nu doar alimentul sacru, ci și toate felurile de cereale³⁵.

³² Constantin Noica, *Cuvînt împreună despre rostirea românească*, București, Editura Eminescu, 1987, p. 153.

³³ Nu discutăm aici ipotezele legate de originea perechii antinomice de cosmocrați în „credințele de origine bogomilică, pătrunse prin intermediul cărților poporane, sau, în orice caz, marcate de intruziunea unor mituri asiatice, îndeosebi fino-ugrice și uralo-altaice” (Victor Kernbach, *Universul mitic al românilor*, București, Editura Științifică, 1994, p. 195). Ne interesează exclusiv sugestiile pe care datele lingvistice ni le oferă despre modul în care erau reprezentați cei doi cosmocrați (omniprezenți în majoritatea legendelor cosmogonice românești, motiv pentru care acestea au și fost calificate drept eretice).

³⁴ Rachel Bouvet, *L'altérité dans toute sa diversité: registres, logiques, figures* [Alteritatea, în toată diversitatea sa: registre, logică, figuri], în „*Caietele Echinox*”, Cluj-Napoca, *Phantasma*. Centrul de cercetare a imaginariului și Fundația Culturală Echinox, 2019, nr. 36, p. 36.

³⁵ Traian Herseni, *Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, p. 210. Cf. și Elena Niculiță-Voronca, *op. cit.*, p. 167: „Samanase de toate pânile rând pe rând, doar-doar i-ar da în parte, dar pace”.

Pentru aceste comunități, așadar, acest ciclu pare unul infinit: el este deschis de semănat, dar nu este închis de recoltat, ci continuă și la nivelul pâinii, care, la rândul său, conservă forța fertilizatoare a bobului de grâu, pe care i-o redă acestuia, prin mijloace magice, în anul următor. Astfel, dacă societatea postmodernă de azi, profund occidentalizată, percepe lumea animală ca fiindu-i mult mai familiară, și ne recomandă chiar să antropomorfizăm plantele pentru a putea relaționa mai bine cu ele³⁶, ne imaginăm că omul tradițional ar fi zâmbit ironic auzind o asemenea grozăvie. Fiindcă el nu numai că a antropomorfizat universul vegetal și restul formelor de viață, dar s-a fitomorfizat pe el însuși, considerând că, prin venele sale, curge acea sevă de natură vegetală, încapsulată în sămânță, și că destinul său este absolut identic cu cel al spicului de grâu³⁷. Iar faptul că metafora seminței domină, până azi, limbajul cotidian al creației reprezintă o moștenire prețioasă primită de la omul folcloric, ale cărei semnificații adânci se pare că le-am uitat, dar pe care o minimă reflecție ne poate ajuta să le aducem din nou la suprafața conștiinței.

Astfel, în legendele cosmogonice, la originea lumii este așezată o metaforă-container³⁸, care adăpostește formele neseperate și încă nemanifestate ale viitorului univers. Recipientul ales este unul de natură materială, omul folcloric simțind nevoia să selecteze un model familiar din existența sa cotidiană și să-l proiecteze asupra creației primordiale, pentru a mărgini nemărginirea, astfel încât mintea lui să o poată cuprinde. Dacă, în scenariul biblic, metafora-container aleasă pentru adăpostirea necreatului este Cuvântul lui Dumnezeu sau, mai bine-zis, *Cuvântul-Dumnezeu*³⁹, legendele aduc în scenă metafora *seminței de pământ*⁴⁰, care desemnează pumnul de țărână scos de dracul de pe fundul apelor primordiale și pus în palma lui Dumnezeu. Această „sămânță” adăpostește deja întreaga lume, *in nuce*, asemenea oului cosmogonic care plutește pe Oceanul primordial, menționat în anumite mituri din Siberia și Asia centrală⁴¹, iar intervenția divină nu face decât să o scoată la lumină.

³⁶ Rachel Bouvet, *op. cit.*, p. 36.

³⁷ Ion Ghinoiu, *Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze românești ale nemuririi*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1999, p. 47.

³⁸ În viziunea cognitivistă, „...fiecare dintre noi este un container ce posedă o suprafață-limită și o orientare de tip înăuntru-în afară. Noi proiectăm această orientare asupra altor obiecte fizice care, de asemenea, sunt limitate de suprafețe, și le considerăm ca fiind containere dotate cu *un înăuntru* și *un în afară*” (s.n., George Lakoff, Mark Johnson, *op. cit.*, p. 39). Chiar și acolo unde nu există o frontieră fizică, gândirea noastră impune niște frontiere abstracte, *imaginare*, am putea spune, care despart interiorul de exterior. Prin urmare, orice metaforă prin care delimităm un „înăuntru” de un „în afară” reprezintă, în sens foarte larg, o metaforă-container. Aceasta face parte din categoria, mai largă, a *metaforelor ontologice*, cu ajutorul cărora, diferite experiențe (evenimente, emoții, idei etc.) sunt percepute ca entități sau ca substanțe, astfel încât să se poată face referință mai ușor la ele, să poată fi cuantificate, să li se poată stabili niște limite, niște aspecte particulare, o cauză chiar, cu scopul de „a crede că le înțelegem mai bine” (George Lakoff, Mark Johnson, *op. cit.*, p. 35–41).

³⁹ Pentru o analiză detaliată a metaforelor creației în scenariul biblic, cf. Elena Platon, *Modelul vegetal în conceptualizarea creației*, „*The vegetal model in conceptualising creation*”, în „*Studia UBB Philologia*”, 2, 2020, p. 217–234.

⁴⁰ Tudor Pamfile, *Mitologia poporului român*, ediție îngrijită și prefațată de I. Opreșan, București, Editura Saeculum I.O., 2018, p. 18.

⁴¹ Mircea Eliade, *Tratat de istoria religiilor*, București, Editura Humanitas, 1992, p. 113.

Prin urmare, aici, nu cuvântul, ci *palma* lui Dumnezeu devine recipientul protector în care se plămădește pământul (echivalat cu lumea însăși în credințele populare). Din *pumnul de țărână* umedă sau, în alte variante, din câteva *fire de nisip* (firul reprezentând o altă metaforă de natură vegetală valorificată în conceptualizarea creației), Dumnezeu face o *turtă*, pe care – asemenea femeilor care modelează aluatul plămădit din făină de grâu și apă ori copiilor care dau formă turtiței de pământ în jocurile lor – o *bate* cu palma, o *întinde*, o *întoarce*, o *netezește*, o *pătorește* și iar o *întinde*, până când *turta* se face mare cât un pat: „...și din țărna aceea a făcut o turtiță, a pus-o în palmă, a suflat și a bătut cu palma deasupra. Când deschide, era pământ cât un pat. Pune turta pe apă: «Amu avem pământ pe ce ne culca la noapte», zice Dumnezeu”⁴².

Oricât de „umilă” am considera că este micrometafora seminței de pământ, aceasta a stimulat imaginația și entuziasmul unora dintre mitologii noastre. În ciuda faptului că au recunoscut „oarecari corespondențe” cu mitul chinezesc al *pământurilor vii*, care se autodezvoltă din propria substanță, aceștia au apreciat că am avea de-a face cu o creație pur românească, cu „un mitologem original”, produs de „fantezia mitogenezei românești”⁴³. În realitate însă, se pare că nu este vorba doar despre niște asemănări „oarecare”, ci chiar de existența unei expresii lingvistice similare la caucazieni⁴⁴. Dar nu originalitatea sau lipsa de originalitate a acestei metafore a creației ne interesează aici. Dincolo de fireasca dezamăgire provocată de lipsa de *unicitate* a expresiei românești, identificarea, în spațiul autohton, a acestei metafore prezente și în alte spații, extrem de îndepărtate – care îngreunează, inclusiv, controlul ipotezei unei migrații –, are și un mare avantaj: ea confirmă forța deosebită a schemei germinăției, aleasă ca tipar pentru explicarea apariției vieții, familiară și altor populații sedentare. Fascinația pentru misterul procesului de germinare a seminței a generat selectarea, ca scenariu al creației primordiale, a unui fenomen natural, vizibil cu ochiul liber și urmărit, îndeaproape, de către cei a căror soartă depindea de cultivarea cerealelor.

Etnologii români au evidențiat deja această logică a germinăției și a ciclicității, observând că, în viziunea mitică românească, pământul „nu a fost creat *ex-nihilo*, ci s-a zămislit el singur”, din sămânța de pământ, calificată drept o veritabilă „*magna semintia*, tărâmul matricial exemplar perpetuu germinant”⁴⁵. Dincolo de frumusețea coplesitoare a imaginii autodezvoltării pământului din sine însuși, nu putem rămâne indiferenți nici la evidenta apropiere de concepția astrofizică modernă despre autodilatarea universului⁴⁶, care ne îndeamnă să reconsiderăm „naivitatea” și „simplitatea” gândirii mitologice.

Intuiția etnologilor despre importanța seminței-mamă este confirmată și de alte expresii lingvistice. Acestea atestă faptul că schema germinăției, care a modelat reprezentările despre marea *Facere*, a guvernat conceptualizarea ideii de creație la nivelul tuturor regnurilor: uman, animal și chiar mineral⁴⁷. Astfel, în limbajul vehiculat în

⁴² Elena Niculiță-Voronca, *op. cit.*, p. 23.

⁴³ Victor Kernbach, *op. cit.*, p. 194.

⁴⁴ Mircea Eliade, *op. cit.*, p. 96.

⁴⁵ Vasile Tudor Crețu, *Existența ca întemeiere – perspectivă etnologică*, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2014, p. 229.

⁴⁶ Victor Kernbach, *op. cit.*, p. 195.

⁴⁷ Analizând metaforele prezente în ghicitori, Ovidiu Bîrlea observa că ele sunt construite „printr-un transfer îndrăzneț, care implică aproape întotdeauna un salt dintr-un regn într-altul”, în *op. cit.*, 1979, p. 95.

anumite medii rurale, la începutul secolului al XX-lea, apărea și metafora *sămânță de om*, cu sensul de „soi, fel de om”⁴⁸, din aceeași zonă semantică ce susține și metafora *aluat de om*. La aceasta trebuie adăugată și *sămânța neamului*, socotită un concept fundamental al mentalității tradiționale românești, demonstrând că omul a imaginat un model unic de „ciclu bio-social”, care solidarizează cele două regnuri⁴⁹. Ea are darul de a concentra întreaga forță a nucleului familial care, „analogic revitalizării vegetale, nu se stinge niciodată, chiar dacă, inevitabil, generațiile lui se primenesc continuu”, de unde și ipoteza că ideea continuității vieții umane, structurată de familie și neam, ar fi fost derivată din „observarea milenară a repetatei și binefăcătoarei jertfiri a seminței pentru a da anual rod”⁵⁰. Semnificativ ni se pare și faptul că sterilitatea este metaforizată după aceeași schemă a germinăției în metafore precum: *plopi neroditori*, pentru oamenii care nu aveau copii, sau *buruiană* (cel mai des invocată fiind *știrul*), pentru femeile sterpe⁵¹, *stingerea seminței* neamului fiind văzută ca unul dintre cele mai grele blesteme.

Sămânța neamului poate însă „călători” și desprinsă de organul de reproducere concret, pentru care se utilizează, de altfel, o metaforă similară: *sămânța de bărbat*⁵², *sămânța muierii*⁵³ ori, în cazul animalelor, *sămânța de iepure/iepureoică*, cea din urmă fiind folosită de către femei pentru a rămâne însărcinate. Ea amintește de modul în care călătorește, în lumea vegetală, *mana grâului* (principiul fertilizator al holdelor), fugind din calea secerătorilor și refugiindu-se în ultimele spice de grâu, respectiv, în ultimele boabe de *sămânță*, care vor asigura belșugul viitoarei recolte. *Mana holdelor*⁵⁴ prezintă, după cum se știe, și alte derivate, precum *mana bucatelor*, *mana câmpului* sau *mana florilor*, alături de *mana vitelor* sau de *mana albinelor*⁵⁵, iar aceste expresii dovedesc, din nou, funcționarea aceluiasi principiu vegetal și la nivelul regnului animal. În plus, expresia *mana laptelui* (de oaie), numită și *frupt* (din lat. *fructus*, care însemna „rod, folos”), înlocuită, ulterior, de slavicul *rod - rodul oilor*⁵⁶, atestă și ea profunda ancorare a ideii de creație în universul

fapt ce dovedește ușurința cu care imaginația omului folcloric transgresează limitele dintre diferitele paliere ale existenței sau chiar le exploatează pentru a le înțelege mai bine pe unele dintre acestea, cu ajutorul altora.

⁴⁸ Vasile Tudor Crețu, *op. cit.*, p. 230.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 230.

⁵⁰ Vasile Tudor Crețu, *op. cit.*, p. 260.

⁵¹ Ion Ghinoiu, *op. cit.*, p. 139.

⁵² Și pentru organele genitale ale animalelor era folosită o metaforă similară. Credințele populare vorbesc despre o practică de favorizare a sarcinii, care consta în consumul de *sămânță de iepure* sau de *iepureoică*, obținută prin uscarea și pisarea boașelor de iepure. Cf. Simeon Fl. Marian, *Nașterea la români. Studiu etnografic*, București, Editura Saeculum I.O., 1892/2000, p. 15.

⁵³ DLR, intrarea 1874.

⁵⁴ În creștinism, conceptul de *mana* a fost asociat pâinii vieții și Sfintei Euharistii, având în vedere că, în Vechiul Testament, ea este numită „pâine cerească”, un fel de substanță hrănitore căzută din cer pentru a-i hrăni pe evreeii aflați în pustie. În credințele românești, Gh. Pavelescu consideră că *mana* reprezintă „ideea cea mai generală ca extensiune geografică și, în același timp, categoria cea mai veche și mai caracteristică a gândirii magice la români”, înfățișându-se „ca un *agent spiritual*, ca o forță sau o substanță activă a lucrurilor, generatoare și păstrătoare a rodului”, a belșugului holdelor sau a productivității animalelor (apud Ivan Evseev, *Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească*, Timișoara, Editura Amarcord, 1998, p. 252.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 252.

⁵⁶ Lazăr Șăineanu, *Încercare asupra semasiologiei limbei române. Studii istorice despre tranzițiunea sensurilor*, Timișoara, Editura de Vest, 1887/1999, p. 309.

vegetal. O dovadă lingvistică a faptului că și mana laptelui era imaginată ca entitate autonomă o constituie formulele de tipul *luatul manei* sau *luatul rodului*, desemnând acele practici magice prin care se fură *rodul pământului*⁵⁷, descrise și în textele rituale aferente. Dacă adăugăm la aceste date lingvistice și informațiile etnografice despre pregătirea *Turtei vacii*, dată, de Bobotează, vitelor „pentru rod”, ca să fie lăptoase și să „să plodească”⁵⁸, avem atestarea deplină a circulației „manei” și dintr-un regn într-altul, nu doar în cadrul aceluiași regn (bunăoară, dinspre grâu, înspre pomii fructiferi, așa cum arată gestul ungerii pomilor neroditori cu aluatul pentru colacii de Crăciun⁵⁹).

Puterea fertilizatoare a manei grâului acționa, bineînțeles, și în plan uman, influențând pozitiv belșugul și bunăstarea întregii gospodării. Puterea lor germinativă nu era sleită nici măcar în timpul sărbătorilor de iarnă, când semințele de grâu erau semănate, simbolic, în curte, în casă (uneori, chiar pe masă, sub fața de masă⁶⁰, sau în oale de lut, în scop propițiator), în biserică. Actul mitico-magic al semănatului din acest segment al timpului sacru este perfect coerent, în virtutea unei reminiscențe mitico-agrară, ce dovedește funcționarea binomului creație-început de an⁶¹.

Vigoarea schemei germinative în conceptualizarea creației se întrezărește și în imaginea oamenilor care *răsar* din pământ, odată cu grâul semănat de Dumnezeu, prezentă în credințele populare⁶². Nu întâmplător, aceeași metaforă este utilizată și pentru redarea ideii de renaștere simbolică a celui descântat: „(Cutare) să sară, / Să răsară, / Mândru și curat, / Ca Maica Domnului ce l-a dat”⁶³. De altfel, reprezentarea morții omului asemenea „grâului secerat” cu o cunoscută unealtă a morții, *coasa* sau *secera*⁶⁴, se înscrie și ea în seria metaforelor generate de schema în discuție, închizând, simetric, ciclul existenței, început prin semănat.

Și metaforele pentru copiii nelegitimi, precum *copil din flori/din frunză, vlăstar, buruienar*⁶⁵, *urzicar, spur* (fem. *spuroaică*)⁶⁶, sau cele utilizate în onomastica eroilor din basme, cum ar fi *Spic de Grâu, Măzărel, Pipăruș Petru* sau *Florea Înfloritul, Busuioc-Verde-nflorit* etc.), exprimă o reprezentare arhaică despre originea vegetală a vieții, după care copiii sunt concepuți, în mod miraculos, prin ingerarea unor fructe sau legume (un măr⁶⁷, o pară, un bob de mazăre sau de fasole), a unor plante (busuioc sau alte

⁵⁷ Ivan Evseev, *op. cit.*, p. 252.

⁵⁸ Tudor Pamfile, *Sărbătorile la români. Studiu etnografic*, București, Editura Saeculum I.O., 1917/1997, p. 269–270.

⁵⁹ „...cum is mânele mele încărcate ciucură de aluat, așa și el (mărul) la anu are să rodească”, în Artur Gorovei, *Folclor și folcloristică*, Chișinău, Editura Hyperion, 1990, p. 224.

⁶⁰ Nicolae Bot, *Studii de etnologie*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2008, p. 141.

⁶¹ Vasile Tutor Crețu, *op. cit.*, p. 260.

⁶² Elena Niculiță-Voronca, *op. cit.*, p. 139.

⁶³ Artur Gorovei, *op. cit.*, p. 217.

⁶⁴ Ion Ghinoiu, *op. cit.*, p. 272.

⁶⁵ Ion Ghinoiu, *op. cit.*, p. 150.

⁶⁶ Simeon Fl. Marian, *op. cit.*, p. 51. Conform DEX, *spurul* este un regionalism, desemnând fie copileții de porumb, fie vlăstarul care crește pe unele crengi ale mărului, fără să facă rod. Așadar, și acest termen se încadrează, din punct de vedere semantic, în logica întregii familii de sinonime prezentate.

⁶⁷ Amintim, aici, doar imaginea fetelor care ies din mărul situat la marginea pământului, care rodea numai trei mere, în basmul *Frumoasa-Pământului-din-măr*, în Niculina Chiper, *Reprezentări ale destinului în folclorul românesc*, București, Editura Saeculum I.O., 2006, p. 163.

„buruieni de copii” etc.), a boabelor de grâu sau de piper ori chiar prin simpla mirosire a unei flori⁶⁸. De altfel, în virtutea acestei metonimii, care asimila sămânța fructului, devin inteligibile și virtuțile regeneratoare ale merelor de aur din basme, care conțineau remediul unor boli sau chiar elixirul tinereții veșnice, întinerind, înviind morții sau chiar iluminând mintea⁶⁹. În lumina acestui tipar, se lămurește și gestul eroilor din basme de a transforma palatele zmeilor (de aur, de argint și de aramă) în mere fermecate, pentru a le putea transporta și „semăna”, din nou, pe tărâmul celălalt, unde reapar în mod miraculos. Ce dovadă mai clară a puterii schemei germinăției ne-am dori decât această zămislire a palatelor de aur (aparținând regnului mineral) din sămânța ascunsă în merele fermecate, semănate în curtea părinților?

Că, în miezul seminței, se ascunde viitorul *rod*, o demonstrează și utilizarea acestei metafore pentru „copil”, alături de *plod* (utilizat, astăzi, depreciativ, dar care, etimologic, înseamnă *fruct* (sl. *plodŭ* însemnând „fruct”). Iar metafora, de-a dreptul seducătoare, a *copiilor din flori* este pe deplin coerentă și vine să întărească implicarea schemei vegetale în reprezentarea facerii la nivel uman, dovedită, cu prisosință, și de practicile magico-rituale prezente în ceremonialul nupțial (aruncarea cu grâu asupra mirilor, ruperea colacului ritual deasupra capului miresei etc.). De altfel, din aceeași serie, fac parte și alte metafore vegetale utilizate pentru copii, precum cea a *vlăstarului* sau a *mlădiței* (cea din urmă fiind prezentă, de pildă, în legenda cicorii: „Pe părâu de rouă/Plimbă-mi-se, plimbă,/Tânără mlădiță/Prin rouă desculță,/Zâna florilor,/Floarea zorilor,/Rouă adunându-și,/Paharul umplându-și...”⁷⁰).

Însă forța de acțiune a tiparului vegetal este extinsă și asupra „nașterii” unor noi relații sociale și familiale. Astfel, consumul unui măr, în comun, atrage după sine apariția unei relații spirituale de rudenie, de tipul fraților de cruce⁷¹. Prin aceeași metodă, se reazăază, în mod miraculos, și relațiile cu semenii, în general. În acest mod, se pot anula diferențele sociale, instaurându-se principiile unei lumi noi, omogene și armonioase: consumul accidental al cojilor provenite de la mărul folosit de împărăteasă pentru a rămâne însărcinată⁷² face ca și slujnica să rămână însărcinată, dând naștere unui fiu, prin nimic deosebit de cel al familiei împărătești, tot așa cum, grație magiei prin similitudine, consumarea fructelor *îngemănate* provoacă apariția sarcinilor gemelare⁷³.

Aceeași metaforă-container a seminței conține însă și germenele vorbirii. Astfel, *sămânța de vorbă* explică nu numai declanșarea vorbirii, ci și fluxul intens și neîntrerupt al acesteia (observăm că ideea de continuitate se menține și aici), mai ales atunci când, asemenea seminței de grâu, aceasta este „udată” cu ingrediente de natură bahică. În special, despre omul beat, românii spun că ar avea *sămânță de vorbă*⁷⁴ sau chiar *sămânță*

⁶⁸ *Ibidem*, p. 79–86.

⁶⁹ Andrei Oișteanu, *Grădina de dincolo. Zoosophia. Comentarii mitologice*, Iași, Editura Polirom, 2012, p. 57.

⁷⁰ G. Dem. Teodorescu, *Poezii populare române*, vol. II, București, Editura Minerva, 1885/1985, p. 152–153.

⁷¹ Elena Platon, *Frăția de cruce. O formă arhaică de solidaritate umană*, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 22.

⁷² *Ibidem*, p. 23.

⁷³ Simeon Fl. Marian, *Nașterea la români. Studiu etnografic*, București, Editura Saeculum I.O., 1892/2000, p. 51.

⁷⁴ Ovidiu Bîrlea, *op. cit.*, p. 70–71.

de gâlceavă, astfel încât și facerea cuvintelor, iată, este încadrată în aceeași matrice de esență germinativă.

În afară de copiii răsăriți din flori, din fructe sau din diferite semințe, ori de imaginea cuvintelor izvorâte din *sămânța de vorbă*, textele lirice, cu deosebire, ne indică și alte entități, abstracte și invizibile, care pot fi *semănite*. De exemplu, *norocul*, imaginat ca floare⁷⁵, poate fi *semănat, răsădit, cules*, sau se poate *usca*, atunci când nu este îngrijit cum se cuvine. Până și frumusețea este reprezentată în colinde sub forma unor nestemate, *semănite* între coarnele cerbului⁷⁶. De semnalat că, aici, avem, încă o dată, dovada că regnul mineral se supune aceluiași legi. În ciuda lipsei aparente de însuflețire, a durtății și a imobilității specifice, și lumea minerală a putut fi așezată, fără probleme, sub incidența aceluiași tipar germinativ. Convingător, în acest sens, este proverbul despre omul norocos, unde *semănarea cărbunilor*, simbol al lipsei de viață, al secătuirii de orice urmă de putere germinativă, pentru logica modernă, are ca efect „înmulțirea” ori „creșterea” acestora: „Dacă are omul noroc, măcar să *samene cărbuni* și tot se fac”⁷⁷.

Într-o logică similară se înscriu și credințele despre *sămânța de piatră*, care, în legende, este echivalentul *nisipului* aruncat de către Necuratul, cu gândul de a transforma întreg pământul în piatră, astfel încât oamenii să nu mai aibă ce mânca⁷⁸. Deși paradoxală pentru logica obișnuită, de tip binar, care plasează, de regulă, termeni precum *sămânța* și *piatra* într-o poziție antitetice, imaginarul folcloric face posibilă coabitarea celor două materii antitetice în metafora-container a *seminței de piatră*, devenită adăpost al germenului roditor. În contextul mentalității magico-simbolice, unde ambivalența este naturală, imaginea pietrei care germinează nu șochează. Dimpotrivă, ea este perfect coerentă, întrucât omul tradițional este pe deplin familiarizat cu aceasta.

A întâlnit-o în basmele de tipul *Omul/Fata născut/născută din piatră*, în descântecele care conservă imaginea arhaică a *creșterii din piatră* a plantelor, a animalelor, a oamenilor sau chiar a bolilor, cum se arată în descântecul de *pocitură*: „Păsărică dalbă,/Cu aripă albă,/Din *petra-ai crescut*,/Cu nori te-ai bătut/Trei picături din tine au căzut...”⁷⁹. Imaginea îi este familiară și din colindele care, preluând, probabil, elemente precreștine ale unui străvechi cult solar⁸⁰, au imaginat însăși nașterea lui Iisus din piatră, după modelul presupus al unui străvechi cult solar, precreștin,: „La o piatră neslovată / Leru-i Doamne / Șede Maica-ngenuncheată / Ca să nască fiu die piatră. / Fiu din piatră și-o născut...”⁸¹. Imaginea soarelui născut din piatră ori a călărețului mitologic care își transferă capacitatea germinativă către pietrele seci, înverzindu-le prin călcarea sub copite⁸² nu pare, iată, să fie incompatibilă cu imaginea locului sterp, cu piatră. Aici li se recomanda fetelor care au

⁷⁵ Niculina Chiper, *op. cit.*, p. 228.

⁷⁶ Vasile Tudor Crețu, *op. cit.*, p. 283.

⁷⁷ Artur Gorovei, *op. cit.*, p. 381. Pe de altă parte, această imagine ne duce cu gândul și la rolul fertilizator al cenușii, de care nu poate fi, probabil, despărțită această metaforă a semănării, înmulțirii și a creșterii cărbunilor, în grădina omului norocos. Cf. Elena Niculiță Voronca, *op. cit.*, p. 59.

⁷⁸ Elena Niculiță-Voronca, *op. cit.*, p. 30.

⁷⁹ G. Dem. Teodorescu, *op. cit.*, p. 74.

⁸⁰ Traian Herseni, *op. cit.*, p. 235.

⁸¹ Victor Kernbach, *op. cit.*, p. 345.

⁸² „Unde-și calcă *piatră seacă*, / Piatra seacă-n patru-și creapă, / Unde-și calcă *munți pârlâți*, / *Munți pârlâți tare-nverziți*...” în Traian Herseni, *op. cit.*, p. 228.

greșit să-și îngroape *rodul*⁸³, probabil, pentru a avea siguranța morții sale definitive sau pentru a trimite sufletul transformat în moroi în adăpostul consacrat de tradiție spiritelor rele. Pietrele născătoare de viață nu par să afecteze nici soliditatea altei scheme imaginare, legată de *piatra seacă*, care circumscrie un spațiu mort, unde răul este alungat în scopul extincției sale definitive: „Fugi în munți,/În pietrele reci,/În pietrele *seci*.”⁸⁴. Piatra seacă este, după cum se știe, și unul dintre cuiburile diavolului, de unde și grozăvia blestemului *Duce-te-ai în piatra sacă!*⁸⁵, în care „locuința” devine substitutul metonimic al dracului. Aceeași schemă imaginară susține, de altfel, și reprezentarea dificultății de a realiza un lucru, încifrată în expresia *a scoate ceva din piatră seacă*, având la bază opoziția dintre ud-fertil și uscat-steril.

Nu putem să încheiem seria acestor metafore ale facerii fără să amintim și sfera sentimentelor umane, care nu rămân în afara schemei generative. Dragostea, întruchipată sub forma drumului care face posibilă întâlnirea cu cel ursit, este și ea „semănată”, ca în acest descântec: „Eu nu samăn cânepă pentru pânză de cămeșă, că am, dar *sămăn drum ursitorului*, în vis să-l visez și-aieva să-l văz”⁸⁶. Nu întâmplător, metaforele care structurează sentimentele opuse, precum *sămânța urii*, a *ocării* sau a *răului*, înregistrate în DLR, extind semnificativ cadrul de funcționare a schemei generative la o gamă extrem de vastă a trăirilor umane, care, toate, își au originea în aceeași „mirabilă” sămânță.

Am consacrat acest studiu unui concept coplesitor și intimidant, discutat și răsdiscutat, de-a lungul timpului, în toate mediile, la diferite niveluri de profunzime. Este evident că, în legătură cu fenomenul creației, putem formula doar niște ipoteze, având în vedere că apariția vieții în univers continuă să rămână marele mister al acestei lumi. Însă, indiferent cum l-am privi, trebuie să recunoaștem că, prin însăși natura lui, orice act de creație conține o doză de magie, inevitabil asociată procesului de transformare a inexistentului în existent, a nefăcutului în făcut, a nevăzutului în văzut.

În lucrarea noastră, nu pretindem să fi formulat ipoteze noi, care să contribuie la reducerea mării de necunoscut care înconjoară fenomenul creației. Ne-am rezumat să identificăm doar câteva constante, menite să clarifice modul în care mintea omului tradițional a conceptualizat ideea de facere, încercând să refacem veriga care le unește.

Cu toate că în biblioteca universală găsim destule opere, filosofice ori literare, care au vehiculat metafore excepționale, inedite și surprinzătoare prin originalitatea lor, despre acest concept, ele au rămas, probabil, cunoscute unui număr restrâns de inițiați, având, astfel, o viață efemeră. Noi am ales să ne aplecăm asupra stereotipurilor lingvistice, îndeobște, marginalizate și chiar hulite, din cauza banalității lor și a caracterului familiar. În reproșurile aduse acestor metafore „oflitate”, uităm însă un lucru elementar: acela că ele sunt produsul unei creații colective, care a rezistat, cu încăpățănare, peste veacuri, în ciuda nemulțumirii esteților. Pe lângă uzura la care au fost supuse prin îndelungata lor vehiculare, aceasta le-a și instituționalizat, transformându-le în dovezi perene, de netăgăduit, ale modului de funcționare a minții umane. Dacă, astăzi, și noi, modernii,

⁸³ Elena Niculiță-Voronca, *op. cit.*, p. 132: „Când o fată prăpădește un copil și-l îngroapă, pe locul acela musai să fie piatră”.

⁸⁴ Artur Gorovei, *op. cit.*, 1990, p. 278.

⁸⁵ Elena Niculiță-Voronca, *op. cit.*, p. 131.

⁸⁶ Elena Niculiță-Voronca, *op. cit.*, p. 65.

mai folosim metafore precum *copil din flori* sau *sămânță de vorbă*, fără a ne gândi la originea lor metaforică sau la frumusețea imaginilor culturale pierdute, ascunse în spatele lor, înseamnă că merită să ne întoarcem la ele pentru a desluși secretele rezistenței lor în limbajul cotidian.

Printre acestea, „umila” metaforă a seminței ocupă, cu siguranță, un loc de cinste, încifrând o schemă universală a gândirii și a imaginației, fixată în limbă. Această micrometaforă poartă, înscrisă în sine, pentru totdeauna, o informație încă nedeslușită despre misterul existenței, devenind, iată, simbolul fundamental al vieții. Altfel nici nu am putea înțelege de ce societatea modernă a ales tocmai termenul de *inseminare* pentru practicile moderne de fecundare artificială. Așa, se vede că sămânța aduce cu sine o moștenire prețioasă de la omul tradițional, pe care l-am exilat, de multă vreme, în spațiul închis al muzeelor ori al materialelor folcloristice, arătând cât este de prezent, și astăzi, în fiecare dintre noi. Nu trebuie decât să întreprindem o minimă reflecție asupra limbii noastre cea de toate zilele spre a-l descoperi pe cel a cărui plecare „definitivă” din lumea asta a început să fie aplaudată, deja, de câteva decenii bune.